

Revisão

Atenção farmacêutica nos cuidados paliativos oncológicos

Giovanna Thais Campos de Oliveira¹, Guilherme Santos Melo¹, Sergio Henrique Ferreira², Francisca Sueli Monte Moreira¹

1 – Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE, Brasil.

2 – Grupo Ser Educacional, Recife/PE, Brasil.

Correspondência: giovannathais99@hotmail.com

Publicado: 25 de fevereiro de 2024

Introdução: Cuidados Paliativos (CP) são um conjunto de abordagens que visam a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares, frente a uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. A partir disso, a atuação do farmacêutico no setor oncológico em conjunto com a equipe interdisciplinar busca trazer alívio e conforto, voltados às demandas do tratamento farmacológico, ao paciente em cuidados paliativos. **Materiais e Métodos:** Foi realizado um estudo sobre a contribuição do farmacêutico nos cuidados paliativos oncológicos, a partir de uma revisão de literatura nas seguintes bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *National Library of Medicine* (PubMed). Foram incluídos apenas artigos que abordaram o tema, excluindo-se os que não contemplaram o tema, que só continham o resumo e repetições. **Resultados de Discussão:** Com base na avaliação nos artigos selecionados, o profissional farmacêutico é considerado extremamente importante para o desenvolvimento do acompanhamento ao paciente com câncer. A partir dos conhecimentos adquiridos pelos profissionais, o cuidado farmacêutico consegue proporcionar dignidade ao paciente, desde a orientação ao uso correto da terapia medicamentosa até as intervenções para prescrição ou desprescrição. Ao analisar possíveis erros medicamentosos, como interações ou dosagem e redução dos efeitos colaterais, visando a individualidade do paciente em tratamento oncológico. **Considerações Finais:** O profissional farmacêutico é considerado extremamente importante no acompanhamento do paciente oncológico, ao reduzir os sintomas da doença e reduzir a incidência de eventos adversos. Contando com uma participação ativa na promoção da qualidade de vida do paciente paliativo, e sendo como uma fonte de apoio tanto dos pacientes como de sua família ao transmitir confiança e suporte quando necessário.

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica. Cuidados Paliativos. Farmácia. Oncologia.

Review

Pharmaceutical care in oncology palliative care

Introduction: Palliative Care (PC) is a set of approaches aimed at improving the quality of life for patients and their families facing life-threatening illnesses, through the prevention and relief of suffering. In this context, the role of the pharmacist in the oncology sector, together with the interdisciplinary team, aims to provide relief and comfort, addressing the demands of pharmacological treatment for patients in palliative care. **Materials and Methods:** A study was conducted on the pharmacist's contribution to oncological palliative care, based on a literature review from the following databases: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), and National Library of Medicine (PubMed). Only articles addressing the topic were included, excluding those that did not cover the subject matter or contained only abstracts and repetitions. **Results and Discussion:** Based on the evaluation of the selected articles, the pharmacist is considered extremely important for the comprehensive care of cancer patients. Through the knowledge acquired by professionals, pharmaceutical care can provide dignity to the patient, from guidance on the correct use of medication therapy to interventions for prescription or deprescription. Analyzing possible medication errors such as interactions or dosage and reducing side effects, aiming at the individuality of the patient in oncological treatment. **Final Considerations:** The pharmacist is considered extremely important in the care of oncology patients, reducing disease symptoms and decreasing the incidence of adverse events. They play an active role in promoting the quality of life of palliative care patients, serving as a source of support for both patients and their families by providing confidence and support when needed.

Keywords: Oncology. Palliative Care. Pharmaceutical Services. Pharmacy.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), Cuidados Paliativos (CP) são um conjunto de abordagens que visam a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias, frente a uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, através de uma identificação precoce, uma boa avaliação e de um tratamento impecável da dor e de outros sintomas [1].

No Brasil, os Cuidados Paliativos tiveram seu início na década de 1980, com um acentuado crescimento a partir do ano 2000, com a consolidação dos serviços já existentes [2]. Em 2018, o país contava com 177 serviços de Cuidados Paliativos, havendo aumento de 8% no ano seguinte, porém, esse avanço ainda não consegue colocar o país em um nível melhor de cobertura em relação aos Cuidados Paliativos [3].

Os cuidados paliativos necessitam de um trabalho em equipe, de forma multiprofissional, com uma abordagem centrada no ser humano em sua integralidade, intervindo nos sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual [4].

Conjuntamente com a equipe multidisciplinar, o profissional farmacêutico busca trazer alívio e conforto, voltados às demandas do tratamento farmacológico, ao paciente sob cuidados paliativos [5]. Com seu ofício, este profissional contribui para os cuidados paliativos, conforme especificado no artigo 2º da Resolução 585/2013, do Conselho Federal de Farmácia [6].

Junto com a prevenção, diagnóstico e tratamento oportuno, os cuidados paliativos passam a ser considerados um dos pilares básicos da assistência ao paciente oncológico [7].

Sabe-se que o câncer aparece como o principal problema de saúde pública no mundo, estando entre as quatro principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade). Na maioria dos países sua incidência e mortalidade vêm aumentando, em parte pelo envelhecimento, e pelo crescimento populacional, mas também devido às mudanças na distribuição e na prevalência dos fatores de risco, especialmente associados ao desenvolvimento socioeconômico [8].

Uma vez que a evolução dessas neoplasias malignas e a magnitude do número de casos oncológicos mostram-se presentes, as intervenções curativas vão deixando de ser efetivas, passando a trazer mais malefícios do que benefícios, tornando os cuidados paliativos mais benéfico ao paciente com câncer em estágios avançados [9].

A atuação do farmacêutico no setor oncológico já é um fato, estando presente em todos os serviços de quimioterapia pelo Brasil, demonstrando um importante papel a ser desenvolvido no acompanhamento farmacoterapêutico do paciente com câncer [10].

Todos os dias, os farmacêuticos são prestadores de cuidados paliativos, mesmo que não se identifiquem como tal, pois na impossibilidade de cura, os cuidados paliativos tornam-se aliados na manutenção da qualidade de vida do paciente terminal [11][12]. Em decorrência disto, uma grande parcela dos profissionais farmacêuticos desconhece ou não se consideram aptos a trabalhar nessa área, uma vez que sua atuação ainda é pouco abordada no âmbito profissional. Consequentemente, por falta deste subsídio prático-teórico, existe concomitantemente uma falta de confiança em relação ao manejo farmacoterapêutico paliativo e de como intervir quando se faz necessário [13].

Desta maneira, o presente trabalho se propôs na realização de uma revisão da literatura a fim de sintetizar e reunir pesquisas sobre o profissional farmacêutico nos cuidados paliativos oncológicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Com a finalidade de guiar a revisão, foi determinado que o atual estudo iria apresentar como temática a atenção farmacêutica nos cuidados paliativos oncológicos. Utilizando como base a pergunta norteadora: *qual a contribuição do profissional farmacêutico nos cuidados paliativos oncológicos?*

Para o levantamento da literatura foram selecionados como base de dados o *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *National Library of Medicine* (PubMed) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Objetivando a busca das evidências que respondessem à questão de pesquisa, os descritores (DeCS/MeSH) foram estabelecidos. Priorizou-se a palavra-chave “*Palliative Care*”. Logo após, foi visto através de pesquisas prévias, que a palavra-chave “*Neoplasms*” abrangia maiores estudos que “*Medical Oncology*”, optando respectivamente pela primeira. Visando contemplar o máximo possível de estudos presentes nas bases de dados, foram selecionadas palavras chaves que englobasse a área farmacêutica e a atuação do farmacêutico, combinando com as já fixadas, foram escolhidas, “*Pharmacy*”, “*Pharmaceutical Services*”, “*Evidence-Based Pharmacy Practice*” e por fim “*Pharmacy Service, Hospital*”, associando por meio do operador booleano AND.

Objetivando a identificação e seleção de estudos coerentes com a temática proposta, os critérios de inclusão e exclusão foram cuidadosamente definidos. Para critérios de inclusão: (1) publicações em português, inglês e espanhol; (2) estudos disponíveis na íntegra; (4) textos condizentes com a temática referida.

Como critérios de exclusão, foram determinados: (1) títulos não condizentes com a temática proposta, acerca da contribuição do profissional farmacêutico nos cuidados paliativos oncológicos; (2) pesquisas que disponibilizavam apenas o resumo; (3) artigos indexados repetidamente.

A partir dos trabalhos encontrados nas bases de dados após emprego dos DeCS/MeSH, os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados corretamente. Por conseguinte, foi realizada a identificação, seleção e inclusão apenas dos estudos relacionados com a temática proposta pelo estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Cuidados paliativos

Paliar tem como significado proteger, originado do latim “*pallium*”, significando o manto que os cavaleiros usavam para proteção das tempestades no decorrer de seu caminho [14]. Aponta-se que a filosofia paliativista iniciou-se durante a Idade Média, ao longo das Cruzadas. Naquele período era comum achar hospices, abrigando, além dos doentes, pobres e famintos, mulheres em trabalho de parto e órfãos [15].

Cicely Saunders, inglesa com formação em enfermagem, assistência social e medicina, introduziu o Movimento Hospice Moderno. Fundou

em 1967 o “St. Christopher's Hospice”, que incluía além da assistência aos enfermos o desenvolvimento do ensino e da pesquisa. Na década de 1970, o encontro de Cicely Saunders com Elisabeth Klüber-Ross, psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos, fez com que o movimento Hospice também crescesse naquele país [2].

Hospice tem como conceito a inclusão dos cuidados paliativos para os doentes incuráveis, internados em instituições como hospitais ou lares de idosos, assim como ao atendimento para aqueles que preferem morrer em suas residências. Em alguns países os termos hospice e cuidado paliativo são utilizados como sinônimos, em outros, apresentam significados distintos, o que coloca a necessidade de conceituá-los e estabelecer as diferenças [16].

O comitê de Câncer da Organização Mundial de Saúde, em 1982 criou um grupo de trabalho para definir políticas que visassem o alívio da dor e dos cuidados do tipo Hospice para doentes com câncer e que fossem recomendados a todos os países. Em razão da dificuldade em traduzir fidedignamente o termo Hospice para alguns idiomas, a OMS adotou o termo Cuidados Paliativos, que já estava em voga no Canadá desde 1975 [17].

O Cuidado Paliativo não se baseia apenas em protocolos, e sim em princípios. Indicado desde o diagnóstico, tornando-se então pela primeira vez, uma abordagem que consegue incluir a espiritualidade entre as dimensões do ser humano, lembrando-se da família, que ficará mais assistida também no período de luto [2].

O *The World Hospice Palliative Care Association* (WHPCA) no *Global Atlas of Palliative Care* defende que o cuidado paliativo deve proporcionar alívio da dor e outros sintomas angustiantes, afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal, sem pretender apressar ou adiar a morte, integrando os aspectos psicológicos e espirituais do atendimento ao paciente. Visa oferecer um sistema de apoio para ajudar os pacientes a viverem tão ativamente quanto possível até a morte e um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença dos pacientes e em seu próprio luto. Irá usar uma abordagem de equipe para atender às necessidades dos pacientes e de suas famílias, incluindo aconselhamento sobre luto, se indicado, aumentar a qualidade de vida e também influenciar positivamente o curso de doença podendo ser aplicável no início da enfermidade, em conjunto com outras terapias que se destinam a

prolongar a vida, como quimioterapia ou radioterapia. Inclui ainda investigações para melhor compreender e gerenciar complicações clínicas existentes [18].

Na fase final da vida, o processo de morte se desencadeia de forma irreversível e seu prognóstico pode ser definido em dias a semanas, tornando os Cuidados Paliativos imprescindíveis para demandar uma atenção específica e contínua ao doente e à sua família, tentando prevenir uma morte caótica, angustiante e com grande sofrimento. Ações bem desenvolvidas e coordenadas de cuidados paliativos ao longo de todo o processo, do adoecer ao morrer, são capazes de reduzir drasticamente a necessidade de intervenções, como uma sedação terminal ou sedação paliativa [19].

O Cuidado Paliativo nunca pode se encontrar isolado da cadeia de serviços de saúde que caracterizam a atenção global ao paciente, fornecendo segurança ao doente e a sua família em todas as etapas do adoecimento, criando uma rede de atenção integrada ao paciente [20].

Os cuidados paliativos têm sido parcialmente contemplados nas políticas públicas de saúde do Brasil desde 1998, quando a Portaria nº 3.535/GM do Ministério da Saúde, ao estabelecer os critérios para cadastramento de centros de atendimento em oncologia, destacou os cuidados paliativos como uma das modalidades de assistência, que deveriam ser ofertadas aos pacientes [16]. Esta prática ganhou notoriedade ao ser incorporada na Política Nacional de Atenção Oncológica, em 2005, que foi reeditada em 2013, dentro do Plano Estratégico de Controle e Prevenção das DCNT [21].

Fisiopatologia do câncer

O câncer é um termo genérico utilizado para um extenso grupo de doenças que podem afetar qualquer parte do corpo, podendo também ser empregado outros termos, como, tumores malignos e neoplasias. Sua definição se dá pela rápida criação de células anormais que crescem além de seus limites usuais e que são capazes de invadir partes adjacentes do corpo e se espalhando para outros órgãos, sendo este um processo denominado como metástase, caracterizadas como a principal causa de morte por câncer [22].

Os diferentes tipos de câncer irão corresponder aos diversos tipos de células do corpo. Ao começar em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, são chamados carcinomas, ou por exemplo, partir dos

tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, são denominados sarcomas [23].

De acordo com a OMS [22] a neoplasia irá surgir da transformação de células normais em células tumorais através de um processo de vários estágios que geralmente pode progredir de uma lesão pré-cancerosa para um tumor maligno. Dessa maneira, essas alterações resultam da interação entre os fatores genéticos de um indivíduo e três categorias de agentes externos, incluindo:

- carcinógenos físicos, como radiação ultravioleta e ionizante;
- carcinógenos químicos, como amianto, componentes da fumaça do tabaco, aflatoxina (contaminante de alimentos) e arsênico (contaminante de água potável);
- carcinógenos biológicos, como infecções de certos vírus, bactérias ou parasitas.

As variações podem ocorrer em genes considerados especiais, chamados de proto-oncogenes, inicialmente inativos em células normais. Porém, quando são ativados, os proto-oncogenes tornam-se oncogenes, responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas [24].

Em conjunto com as doenças cardiovasculares, respiratórias e diabetes, o câncer faz parte do grupo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) que mais causam mortes no mundo [25]. No biênio 2014–2015 foi estimada uma incidência de 576 mil novos casos de tumores malignos por ano no Brasil, e para os biênios 2018-2019 e 2020-2021, foi prevista uma incidência de 600 mil e 625 mil novos casos de câncer, respectivamente [26][27][28].

Estima-se que em 2016, 71% de todas as mortes globalmente foram decorrentes de DCNTs. Estando presente além da neoplasia as três doenças anteriormente mencionadas: As doenças cardiovasculares que levaram a óbito 17,9 milhões, o câncer 9,0 milhões, as doenças respiratórias crônicas 3,8 milhões e o diabetes 1,6 milhões [29]. Em 2017, o câncer continuou ocupando o segundo lugar no ranking de mortalidade por DCNT, com uma ocorrência de 24,3 milhões de novos casos globalmente [30].

A atenção oncológica no Brasil, de 2005 a 2013, foi norteada pela Portaria nº 2.439/GM do Ministério da Saúde, de 08/12/2005, instituindo a Política Nacional de Atenção Oncológica. O SUS, para

melhor organizar a atenção ao câncer, estruturou respostas condizentes com as dimensões e as heterogeneidades cultural e socioeconômica do Brasil. Em vista disso, o Ministério da Saúde também publicou a portaria de nº 741, de 19/12/2005. A primeira portaria iria adotar os parâmetros da instituição da política: promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão [31]. A segunda portaria determinaria as novas classificações e requisitos para os estabelecimentos que tratam câncer (Centros e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia), propondo parâmetros para o planejamento e a avaliação da Rede de Alta Complexidade em Oncologia e também estabelecendo procedimentos para melhoria das informações sobre a atenção ao câncer (Registro Hospitalar de Câncer – RHC) [32].

A fim de salvaguardar os princípios na assistência oncológica e ao considerar sua importância epidemiológica, sua relevância como problema de saúde pública e a necessidade de redução da mortalidade, em 2013 revogando a Portaria nº 2.439/GM anteriormente mencionada, foi editada e publicada a nova Portaria nº 874 de 16/05/2013, guardando coerência com o eixo III do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNTs, instituindo a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta nova portaria estabeleceu como objetivo a redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com neoplasias, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos [33].

Em 2020, o diagnóstico e o tratamento do câncer foram prejudicados pela pandemia da doença de coronavírus 2019 (COVID-19). Por exemplo, a redução do acesso aos cuidados devido ao fechamento de estabelecimentos de saúde resultou em atrasos no diagnóstico e tratamento que podem levar a uma queda de curto prazo na incidência de câncer, seguida por um aumento na doença em estágio avançado e, finalmente, aumento da mortalidade [34]. Como resultado, o formato da assistência prestada aos pacientes em cuidados

paliativos oncológicos precisou ser remodelado, ainda assim, mantendo o foco sobre a promoção da qualidade de vida e de morte desses pacientes e de seus familiares, pautando-se sobre a comunicação e o trabalho de uma equipe multiprofissional [35].

Classificação e manejo da dor

Dor é definida pela Associação Internacional de Estudos da Dor (IASP) como “Uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial.” A partir disso, subentende-se que: A dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada, em graus variáveis, por fatores biológicos, psicológicos e sociais. A dor e a nocicepção são fenômenos diferentes; Dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos; A pessoa que relatar dor deve ser respeitada; Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico, a descrição verbal será apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor; A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal sentir dor [36].

É um sintoma presente na maioria das doenças, seja ela como uma manifestação direta ou como parte do processo diagnóstico e terapêutico de uma doença. O processo de ficar doente acarreta sempre na presença da dor emocional, relacionado-se com a consciência da nossa finitude e da nossa fragilidade humana [37].

Baseado em diversos modos de se classificar a dor, há um direcionamento para três tipos: (1) Aguda com uma duração previsível, sendo autolimitada e facilmente diagnosticada, tendo-se como exemplo, dor pós-operatória e trauma, (2) Crônica Oncológica e (3) Crônica Não Oncológica caracterizada por uma duração indeterminada e não autolimitada associada à inflamação tecidual persistente, (ex.: dor por osteoartrite), perda tecidual (ex.: dor por amputação) e/ou lesão neuropática (ex.: neuropatia diabética) que induzem a alterações persistentes no sistema nervoso periférico (SNP) e central (SNC) [38].

Arantes e Maciel (2008) classificam o tipo de dor de acordo com a sua natureza, podendo ser: Nociceptiva, quando originada a partir de uma estimulação de nociceptores. Somática, através de receptores da pele e sistema músculo-esquelético. Visceral, por meio de receptores localizados em

vísceras. Neuropática, originando-se a partir de lesões ou compressões em estruturas do Sistema Nervoso Central ou Periférico. E por fim, as complexas ou mistas, encontradas comumente em pacientes com tumores, que por seu crescimento podem provocar inflamação, compressão e destruição de estruturas, desencadeando uma dor de múltiplas características e que necessitando de uma correta associação de drogas para o seu controle [37].

A dor do câncer se caracteriza de maneira difusa e multifatorial. A sensibilização do nociceptor aferente primário (ex.: fatores inflamatórios, acidose induzida pelo tumor, compressão de tecidos por invasão tumoral), nocicepção aguda (ex.: pós-operatório), lesão ou compressão de tecido nervoso e hiperalgesia devido a sensibilização central, são alguns dos possíveis mecanismos que podem explicar a complexa fisiopatologia da dor oncológica [39].

Sampaio *et al.* (2021), relatou uma alta prevalência da dor entre os pacientes em CP oncológico, gerando um impacto negativo na qualidade de vida tanto por motivar uma internação hospitalar quanto por prolongá-la, enfatizando a importância da ação de uma equipe especializada [40].

Ao decorrer do tratamento, a dor pode se manifestar como primeiro sintoma ou ser uma consequência ao próprio tratamento. O tratamento apropriado da dor é imprescindível, sua presença deve ser inaceitável e nunca deve ser desconsiderada [19].

Em pacientes oncológicos com doença avançada, a dor será experimentada em aproximadamente 60% a 90%, e seu alívio é possível em aproximadamente 80% dos casos, empregando-se o princípio básico de administrar os medicamentos de acordo com a escada analgésica da Organização Mundial da Saúde (OMS) [5]. A escada é dividida em degraus que passam gradativamente por analgésicos não opióides (adjuvantes), opióides “fracos”, opióides “fortes” e técnicas invasivas, conforme o grau de dor do paciente, havendo passagem para o degrau seguinte, caso os analgésicos não atenuem os sintomas de forma esperada após uma semana com a associação utilizada na dose máxima preconizada [39]. Conseguindo padronizar a analgesia farmacológica da dor oncológica ao indicar a utilização de fármacos adequados com a finalidade do aumento da qualidade de vida do paciente [41].

Porém, um problema levantado pelo Atlas de cuidados paliativos no Brasil é a dificuldade que alguns serviços têm de acesso a opióides, fundamentais no tratamento da dor. A ANCP anunciou seu apoio à proposta da OMS, segundo a qual países devem criar listas de medicamentos essenciais para Cuidados Paliativos e investir na garantia ao amplo acesso a analgésicos, de forma a transpor barreiras normativas e restrições de acesso [3].

Com a finalidade de estabelecer diretrizes nacionais para a assistência da dor e cuidados paliativos foi criada uma Câmara Técnica em Controle da Dor e Cuidados Paliativos pela portaria nº 3.150 do Ministério da Saúde em 12 de dezembro de 2006 [42].

Consequentemente, há uma necessidade de propor medidas para uma melhor compreensão dos aspectos fisiopatológicos da dor e assim obter o controle dos sintomas. Recomendando na dor crônica oncológica além da abordagem farmacológica, a ação de práticas integrativas sendo aplicadas com o intuito de oferecer ao paciente um tratamento mais humanizado através de cuidados do aspecto físico, emocional e espiritual [39].

Informação e atuação

Ise *et al.* 2010, relatou em seu estudo que atualmente apenas 50% dos farmacêuticos aconselham os pacientes no Japão, por causa de um inadequado compartilhamento de informações do paciente, ou seja, a falta de informação sobre o paciente e sua condição por parte dos hospitais [43]. E de acordo com Savage *et al.* (2013), alguns farmacêuticos sugeriram que, se conhecessem a situação clínica do paciente, poderiam se comportar de forma diferente ao receber uma prescrição com erro legal, relatando que os profissionais não tinham uma maneira confiável de saber quando um paciente tinha dor oncológica e, portanto, não podiam aconselhá-los com mais detalhes, então, essa incerteza sobre o diagnóstico ou prognóstico pode dificultar o aconselhamento ou a resposta a perguntas de cuidadores ou parentes que trazem prescrições [44].

Needham *et al.* (2002), sugere em seu estudo que a inclusão de farmacêuticos treinados como membros integrantes da equipe multiprofissional favorece uma efetiva intervenção para melhoria da assistência farmacêutica aos pacientes em cuidados paliativos na comunidade, fornecendo suporte adicional para que permaneçam em casa [45].

Corroborando com as pesquisas recentes de Suzuki *et al.* (2019) e Yamada Masahiro *et al.* (2021) de que os farmacêuticos certificados em uma farmácia paliativa, com um elevado escore de confiança na área, são mais bem versados na prestação de cuidados paliativos, demonstrando uma maior taxa de sucesso na redução de medicamentos desnecessários e proporcionando um alto índice de contribuições para prescrições inadequadas do que farmacêuticos sem essas qualificações profissionais [46][47].

Visto que para Needham *et al.* (2002), os serviços de cuidados farmacêuticos paliativos pessoais são viáveis na prática cotidiana quando o farmacêutico comunitário está inserido na equipe multiprofissional de cuidados paliativos [45]. Indo de acordo com Crul e Oosterhof (2020), ao afirmarem que ambos os tipos de farmacêuticos podem funcionar sinergicamente nesta população de pacientes, ao incluir um quadro de farmacêuticos na equipe de cuidados paliativos há o benefício da contribuição para o plano de cuidados dos pacientes e na otimização ainda maior do tratamento [48].

Intervenções

Para Edwards *et al.* (2014), o conceito de atenção farmacêutica exige que o farmacêutico assuma a responsabilidade de identificar e corrigir os problemas relacionados a medicamentos, fornecer um plano de monitoramento terapêutico e garantir que os pacientes recebam o medicamento mais adequado e alcancem a qualidade de vida desejada. Ou seja, se caracteriza pelo serviço farmacêutico relacionado ao processo de educação e acompanhamento da utilização de medicamentos [49].

Ryan *et al.* (2013), especificam que as responsabilidades definidas de um farmacêutico em um hospice ou ambiente de cuidados paliativos são de: Avaliar a adequação das ordens de medicamentos e garantir o fornecimento oportuno de medicamentos eficazes para o controle dos sintomas; Aconselhar e educar a equipe do hospice sobre terapia medicamentosa; Garantir que os pacientes e cuidadores compreendam e sigam as instruções fornecidas com os medicamentos; Fornecimento de mecanismos eficientes para manipulação extemporânea de formas farmacêuticas não padronizadas; Abordagem de preocupações financeiras; Garantir o descarte seguro e legal de todos os medicamentos após a morte; e Estabelecer e manter uma comunicação

eficaz com as agências reguladoras e de licenciamento [50].

Conforme Suzuki *et al.* (2019), especula-se que os cuidados paliativos têm um dos maiores riscos de polifarmácia de qualquer clínica de campo. Ou seja, utilização de número de medicamentos superior a seis, com intervalos posológicos que podem implicar em até seis administrações ao dia para apenas um dos medicamentos [46].

Le *et al.* (2021), ressalta que para evitar o ônus da polifarmácia, naqueles com expectativa de vida limitada em um ambiente de cuidados paliativos, a remoção de pelo menos 50% dos medicamentos seria um número clinicamente relevante [51]. Indo de encontro aos estudos de Duffy *et al.* (2018), houve recomendações para a desprescrição apropriada e inclusão de medicamentos para controle de sintomas [52].

No estudo de Suzuki *et al.* (2019), a decisão de aconselhar a eliminação de um determinado medicamento e de classificar um paciente com câncer como em uso ou não de opioides ficou a critério do farmacêutico respondente [46]. Correlacionando com a pesquisa de Le *et al.* (2021), ao elaborarem um protocolo de acordo de prática colaborativa entre médicos e farmacêuticos da equipe de cuidados paliativos para justificar a desprescrição e o processo metódico envolvido, abordando, a revisão/ reconciliação de medicamentos, avaliação de risco para eventos adversos, avaliação de candidatura para desprescrição de medicamentos e priorização de descontinuação de medicamentos [51].

Edwards *et al.* (2014), ressalta que a presença de um farmacêutico pode ajudar a identificar e resolver problemas relacionados a medicamentos vivenciados por pacientes em um ambulatório de oncologia, garantindo que os pacientes recebam o medicamento mais adequado e melhorando sua qualidade de vida [49]. Indo de encontro com a pesquisa de Le *et al.* (2021), demonstrando que cada encontro adicional com um farmacêutico de cuidados paliativos estava associado a um aumento de três vezes nas chances de desprescrição de medicamentos [51].

Gerenciamento da dor e outros sintomas

Gagnon *et al.* (2012), relata que aproximadamente 25% de todos os pacientes com câncer desenvolverão metástases ósseas (MB) em algum momento da trajetória da doença, momento em que

a doença se torna incurável e o foco do cuidado muda para controle de sintomas e qualidade de vida [53]. Para estes pacientes oncológicos, Yamada *et al.* (2021), afirmam a importância de aliviar sua dor enquanto fornecem terapia medicamentosa ou abordagens não farmacológicas em cooperação com outra equipe médica [47].

Atayee *et al.* (2008), sugere que na consulta farmacêutica, seja interessante abordar o escore de dor, localização e qualidade da dor, como a dor afeta outras atividades diárias e sono, revisar o efeito do regime atual sobre os sintomas, incluindo os efeitos colaterais, revisar com o paciente como ele está tomando a medicação atualmente, por exemplo, quantas doses de medicação para dor em um período de 24 horas, revisar outros medicamentos, resultados laboratoriais, relatórios de radiologia e quaisquer outros relatórios de consulta pertinentes, revisar o perfil da medicação para potenciais interações medicamentosas e potencialização de efeitos colaterais, documentar a alergia a medicamentos e a reação exata da alergia, avaliar a adequação do regime atual e fazer os ajustes apropriados, prescrever quaisquer novos medicamentos e por fim aconselhar o paciente e educar a família [54].

A partir disso no estudo de Yamada *et al.* (2018), os farmacêuticos reconheceram a necessidade de ajustes das prescrições analgésicas para controle da dor, ou seja, uso frequente de dose de resgate, dor basal intensa contínua durante todo o dia apesar da introdução de opioides, seleção incorreta de analgésicos e impossibilidade de aumentar a dose de opioide devido a indução de efeitos colaterais, foi recomendado aos médicos o aumento de doses de opioides ou administração de opioides alternativos [47].

Com base nisso, na pesquisa de Yamada Masami *et al.* (2018), os farmacêuticos ensinaram como avaliar a intensidade da dor e a resposta da dor aos analgésicos e como tratar a dor irruptiva com doses de resgate [55]. A dose de resgate deve ser 10% da dose de 24 horas, utilizando de preferência a mesma via e com frequência de até 1 ou 2 horas [56]. Yamada Masahiro *et al.* (2021), também abordam que os farmacêuticos foram capazes de fornecer orientações de adesão aos pacientes que tomam analgésicos opióides e sugerir prescrição de opióides aos médicos, conseguindo contribuir para a promoção do uso adequado desse tipo de medicamento [47].

Para Rabelo e Borella (2013) fazer com que esses fármacos sejam usados de forma segura é um dos papéis fundamentais do profissional farmacêutico, ainda mais porque seu envolvimento com o paciente resulta na prevenção e na detecção precoce de RAMs [57]. Em seu estudo, Hussainy *et al.* (2006), destacaram como mais importantes os seguintes tópicos: manejo da dor do câncer, manejo de sintomas/efeitos colaterais não dolorosos e interações medicamentosas com tratamentos paliativos de câncer [58].

Atayee *et al.* (2008), também mencionam, além do manejo da dor, outros sintomas de referência, tais como: náuseas, vômitos, constipação, depressão, fadiga e insônia [54]. Que de acordo com a pesquisa de Gagnon *et al.* (2012), a intervenção farmacêutica melhorou ou estabilizou outros sintomas além da dor, da fadiga, náusea, depressão, falta de ar, ansiedade, apetite, sonolência e sensação de bem-estar [53]. Assim sendo, ratificado pelo trabalho de Suzuki *et al.* (2019), onde demonstrou que os três sintomas mais comuns relacionados às reações adversas a medicamentos, reduzidos por recomendações farmacêuticas, em pacientes oncológicos que usam opioides e com polifarmácia, foram constipação, sintomas extrapiramidais e sonolência [46]. Já Savage *et al.* (2013), citam que a constipação foi o efeito colateral que os farmacêuticos mencionaram com mais frequência [44].

No estudo de Edwards *et al.* (2018), foi observado que pacientes que receberam cuidados paliativos especializados pareciam estar mais à vontade com a forma de gerenciar sua dor e a quem recorrer para obter ajuda comparado aos pacientes que não estavam recebendo serviços especializados de cuidados paliativos, demonstrando ter suas dores menos bem controladas [59]. Tais resultados são confirmados por Suzuki *et al.* (2019) e Savage *et al.* (2013) indicando que os farmacêuticos contribuem para o manejo de reações adversas a medicamentos e, ao encontrar maneiras de incorporá-los nas equipes de cuidados paliativos, consegue-se fornecer um ponto de partida para uma maior contribuição no controle da terapia medicamentosa [44][46].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O profissional farmacêutico é considerado extremamente importante para o desenvolvimento do acompanhamento ao paciente com câncer, seu cuidado consegue promover uma melhoria na

adesão ao tratamento farmacológico e na qualidade de vida desses pacientes. Também se mostra evidente que a educação é uma parte fundamental para a inserção dos cuidados paliativos pelo profissional na prática clínica.

A partir dos conhecimentos adquiridos pelos profissionais, o cuidado farmacêutico consegue proporcionar dignidade ao paciente, desde a orientação ao uso correto da terapia medicamentosa até as intervenções para prescrição ou desprescrição. Ao analisar possíveis erros medicamentosos, como interações ou dosagem e redução dos efeitos colaterais, visando a individualidade do paciente em tratamento oncológico.

O cuidado paliativo no Brasil começou a crescer de uma maneira mais efetiva, levando os profissionais de saúde a conhecerem e compreender o seu significado e importância para os pacientes que sofrem de uma doença ameaçadora de vida. O farmacêutico aparece como um dos profissionais que pode atuar na área, proporcionando um manejo farmacoterapêutico eficiente. O profissional farmacêutico deve sempre tentar amenizar os efeitos da doença, com uma participação ativa na vida do doente, servir como uma fonte de apoio tanto dos pacientes como de sua família ao transmitir confiança e suporte quando necessário.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

GTCO contribuiu com a concepção, investigação, redação e aprovação da versão final. GTCO e GSM contribuíram com a metodologia, coleta de dados e tratamento e análise de dados. SHF contribuiu com a padronização Vancouver e revisão. FSMM contribuiu com a supervisão.

FINANCIAMENTO

O artigo contou com financiamento próprio.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

CITAÇÃO

De Oliveira GTC, Melo GS, Ferreira SH, Moreira FSM. Atenção farmacêutica nos cuidados paliativos oncológicos. *Biomedinar*. 2024 Feb;1(2):5.

REFERENCES

1. World Health Organization. National cancer control programmes: policies and managerial guidelines. 2nd ed. Geneva: World Health Organization; 2002.
2. Matsumoto DY. Cuidados paliativos: conceitos, fundamentos e princípios. *Manual de cuidados paliativos ANCP*. 2012;2(2):23-24.
3. Santos AFJ, Ferreira EAL, Guirro UBP. Atlas dos cuidados paliativos no Brasil. ANCP. 2019.
4. GOMES ALZ, OTHERO MB. Cuidados paliativos . *Estud. av. [Internet]*. 1 de dezembro de 2016 [citado 20 de dezembro de 2023];30(88):155-66. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/124275>.
5. Bricola S. Papel do farmacêutico clínico na equipe de Cuidados Paliativos. In: *Manual de Cuidados Paliativos*. 2009. p. 224.
6. Conselho Federal de Farmácia (CFF). Resolução nº 585/13, de 29 de agosto de 2013. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. [Internet]. Disponível em: <http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf>. Acesso em: 24 novembro 2023.
7. Atty AT de M, Tomazelli JG. Cuidados paliativos na atenção domiciliar para pacientes oncológicos no Brasil. *Saúde em Debate*. 2018;42:225-236.
8. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(6):394-424.
9. Freire MEM, Costa MSN, Oliveira AS, Freire GMDA, Alves MDS, Costa KNFM. Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com câncer em cuidados paliativos. *Texto & Contexto Enferm*. 2018;27.
10. Escobar G. Um novo modelo para a oncologia. *Newsletter científico do Centro de Combate ao câncer*. São Paulo. 2010;(ed.1 n. 01).
11. Campling N, Breen L, Miller E, Birtwistle J, Richardson A, Bennett M, Latter S. Issues affecting supply of palliative medicines into community pharmacy: A qualitative study of community pharmacist and pharmaceutical wholesaler/distributor perspectives. *Explor Res Clin Soc Pharm*. 2022 Apr 4;6:100132. doi:

- 10.1016/j.rcsop.2022.100132. PMID: 35909712; PMCID: PMC9335932. <https://www.inca.gov.br/o-que-e-cancer>. Acesso em: 12 jan. 2024.
12. Pruskowski J, Patel R, Brazeau G. The Need for Palliative Care in Pharmacy Education. *Am J Pharm Educ*. 2019 Jun;83(5):7410. doi: 10.5688/ajpe7410. PMID: 31333268; PMCID: PMC6630864.
 13. Duong MH, Moles RJ, Chaar B, Chen TF. Stakeholder roles in facilitating access to essential medicines. *Res Social Adm Pharm*. 2019 Mar;15(3):260-266. doi: 10.1016/j.sapharm.2018.04.034. Epub 2018 May 4. PMID: 29752050.
 14. Academia Nacional de Cuidados Paliativos. O que são cuidados paliativos (ANCP). [São Paulo, SP]. Disponível em: <https://paliativo.org.br/cuidados-paliativos/o-que-sao/>. Acesso em: 10 Jan. 2024a.
 15. Academia Nacional de Cuidados Paliativos. História dos cuidados paliativos (ANCP). [São Paulo, SP]. Disponível em: <https://paliativo.org.br/cuidados-paliativos/historia-dos-cuidados-paliativos>. Acesso em: 10 Jan. 2024b.
 16. Barbosa MF. Pacientes sob cuidados paliativos oncológicos e assistência farmacêutica: perfil e satisfação. Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 2011.
 17. Foley KM. The past and future of palliative care. *Hastings Cent Rep*. 2005;35(6):S42-S46.
 18. Worldwide Hospice Palliative Care Association (WHPCA). *Global Atlas of Palliative Care*, 2nd Ed 2020. Disponível em: <https://www.thewhPCA.org/resources/category/global-atlas-of-palliative-care-at-the-end-of-life>. 2020
 19. Maciel MGS. Definições e princípios. In: *Cuidado Paliativo*. São Paulo: Cremesp; 2008. p. 18-21.
 20. Maciel MGS. Organização de serviços de cuidados paliativos. In: Carvalho RT, Parsons HA, organizadores. *Op. cit*, p. 94-110, 2012.
 21. Mendes EC, Vasconcellos LCF. Cuidados paliativos no câncer e os princípios doutrinários do SUS. *Saúde em Debate*. 2015;39(106):881-892.
 22. World Health Organization (WHO). Health topics. Cancer. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer>. 2021a. Acesso em: 11 jan. 2024.
 23. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Brasil). O que é câncer: Rio de Janeiro: INCA. 2020. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/o-que-e-cancer>. Acesso em: 12 Jan. 2024.
 24. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Brasil). Como surge o câncer: Rio de Janeiro: INCA. 2021. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/como-surge-o-cancer>. Acesso em: 12 Jan. 2024.
 25. Machado AS, Machado AS, Guilhem DB. Perfil das internações por neoplasias no Sistema Único de Saúde: estudo de séries temporais. *Rev Saúde Pública*. 2021;55.
 26. Facina T. Estimativa 2014 – Incidência de Câncer no Brasil. *Rev Bras Cancerol*. 2014;60(1):63. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/964>. Acesso em: 16 jan. 2024.
 27. Santos MO. Estimativa 2018: Incidência de Câncer no Brasil. *Rev Bras Cancerol*. 2018;64(1):119–120. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/115>. Acesso em: 2 de Jan 2024.
 28. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Brasil). Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2019. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf>. Acessado em: 16 jan. 2024..
 29. World Health Organization. Political declaration of the third high-level meeting of the General Assembly on the prevention and control of non-communicable diseases. Publicado em 13 de janeiro de 2021b. Disponível em: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_7-en.pdf. Acesso: 19 jan. 2024.
 30. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet*. 2018 Nov 10;392(10159):1789-1858. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32279-7. Epub 2018 Nov 8. Erratum in: *Lancet*. 2019 Jun 22;393(10190):e44. PMID: 30496104; PMCID: PMC6227754.
 31. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.439/GM, de 8 de dezembro de 2005. Institui a Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. *Diário Oficial da União*,

- Brasília, DF, n. 76, 9 dez. 2005a. Seção 1, p. 80-81.
32. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 741/GM, de 19 de dezembro de 2005, com Anexos: Definem as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia e suas aptidões e qualidades e inclui outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, dez. 23 2005b. Seção 1, p. 113.
33. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 874/GM, de 16 de Maio de 2013. Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 maio 2013, Seção 1, p.129-132.
34. National Cancer Institute's PROSPR Consortium; Corley DA, Sedki M, Ritzwoller DP, Greenlee RT, Neslund-Dudas C, Rendle KA, Honda SA, Schottinger JE, Udaltsova N, Vachani A, Kobrin S, Li CI, Haas JS. Cancer Screening During the Coronavirus Disease-2019 Pandemic: A Perspective From the National Cancer Institute's PROSPR Consortium. *Gastroenterology*. 2021 Mar;160(4):999-1002. doi: 10.1053/j.gastro.2020.10.030. Epub 2020 Oct 21. PMID: 33096099; PMCID: PMC7575503.
35. Freitas R de, Oliveira LAF de, Rosa KS da C, Borsatto AZ, Sampaio SG dos SM, Sales BR, Krieger MV, Esteves EMFL, Silva ED da, Oliveira LC de. Cuidados Paliativos em Pacientes com Câncer Avançado e Covid-19. *Rev. Bras. Cancerol.* [Internet]. 24º de junho de 2020 [citado 22º de fevereiro de 2024];66(TemaAtual):e-1077. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/1077>.
36. Raja SN, Carr DB, Cohen M, Finnerup NB, Flor H, Gibson S, Keefe FJ, Mogil JS, Ringkamp M, Sluka KA, Song XJ, Stevens B, Sullivan MD, Tutelman PR, Ushida T, Vader K. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain*. 2020 Sep 1;161(9):1976-1982. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001939. PMID: 32694387; PMCID: PMC7680716.
37. Arantes ACLQ, Maciel MGS. Avaliação e tratamento da dor. In: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Cuidado paliativo. São Paulo: Cremesp; 2008. p. 370-391.
38. Cardoso MGM. Classificação, fisiopatologia e avaliação da dor. Manual de cuidados paliativos ANCP. 2012.
39. Ercolani D, Hopf LB, Schwan L. Dor crônica oncológica: avaliação e manejo. *Rev Acta Méd*. 2018;39(2):151-162.
40. Sampaio SG dos SM, da Motta LB, Caldas CP. Dor e Internação Hospitalar em Cuidados Paliativos. *Rev Bras Cancerol*. 2021;67(3).
41. Oliveira PM, Trindade LCT. Manejo da dor no paciente com doença oncológica: orientações ao médico residente. *Rev Méd Residente*. 2013;15(4).
42. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº. 3.150 de 12 de dezembro de 2006. Institui a Câmara Técnica em Controle da Dor e Cuidados Paliativos. Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília (DF) 13 dez. 2006. Seção 1:111.
43. Ise Y, Morita T, Maehori N, Kutsuwa M, Shiokawa M, Kizawa Y. Role of the community pharmacy in palliative care: a nationwide survey in Japan. *J Palliat Med*. 2010 Jun;13(6):733-7. doi: 10.1089/jpm.2009.0362. PMID: 20597706.
44. Savage I, Blenkinsopp A, Closs SJ, Bennett MI. 'Like doing a jigsaw with half the parts missing': community pharmacists and the management of cancer pain in the community. *Int J Pharm Pract*. 2013 Jun;21(3):151-60. doi: 10.1111/j.2042-7174.2012.00245.x. Epub 2012 Oct 9. PMID: 23418926.
45. Needham DS, Wong ICK, Campion PD. Evaluation of the effectiveness of UK community pharmacists' interventions in community palliative care. *Palliat Med*. 2002;16(3):219-225.
46. Suzuki S, Uchida M, Suga Y, Sugawara H, Kokubun H, Uesawa Y, Nakagawa T, Takase H. A Nationwide Survey of Community Pharmacist Contributions to Polypharmacy in Opioid-Using and Non-using Cancer Patients in Japan. *Biol Pharm Bull*. 2019 Jul 1;42(7):1164-1171. doi: 10.1248/bpb.b19-00043. Epub 2019 Apr 17. PMID: 30996146.
47. Yamada M, Uchida M, Hada M, Inma D, Ariyoshi S, Kamimura H, Haraguchi T. Evaluation of changes in pharmacist behaviors following a systematic education program on palliative care in cancer. *Curr Pharm Teach Learn*. 2021 Apr;13(4):417-422. doi: 10.1016/j.cptl.2020.11.014. Epub 2020 Dec 13. PMID: 33715805..

48. Crul M, Oosterhof P. The oncology pharmacist as part of the palliative treatment team. *Int J Pharm Pract.* 2020;28(1):92-96.
49. Edwards SJ, Abbott R, Edwards J, LeBlanc M, Dranitsaris G, Donnan J, Laing K, Whelan MA, MacKinnon NJ. Outcomes assessment of a pharmacist-directed seamless care program in an ambulatory oncology clinic. *J Pharm Pract.* 2014 Feb;27(1):46-52. doi: 10.1177/0897190013504954. Epub 2013 Sep 24. PMID: 24065784.
50. Ryan N, Chambers C, Ralph C, England D, Cusano F. Evaluation of clinical pharmacists' follow-up service in an oncology pain clinic. *J Oncol Pharm Pract.* 2013 Jun;19(2):151-8. doi: 10.1177/1078155212457805. Epub 2012 Sep 27. PMID: 23019117.
51. Le V, Patel N, Nguyen Q, Woldu H, Nguyen L, Lee A, Deguzman L, Krishnaswami A. Retrospective analysis of a pilot pharmacist-led hospice deprescribing program initiative. *J Am Geriatr Soc.* 2021 May;69(5):1370-1376. doi: 10.1111/jgs.17122. Epub 2021 Mar 26. PMID: 33772752.
52. Duffy AP, Bembem NM, Li J, Trovato J. Facilitating Home Hospice Transitions of Care in Oncology: Evaluation of Clinical Pharmacists' Interventions, Hospice Program Satisfaction, and Patient Representation Rates. *Am J Hosp Palliat Care.* 2018 Sep;35(9):1181-1187. doi: 10.1177/1049909118765944. Epub 2018 Apr 5. PMID: 29621893.
53. Gagnon L, Fairchild A, Pituskin E, Dutka J, Chambers C. Optimizing pain relief in a specialized outpatient palliative radiotherapy clinic: contributions of a clinical pharmacist. *J Oncol Pharm Pract.* 2012 Mar;18(1):76-83. doi: 10.1177/1078155211402104. Epub 2011 Apr 13. PMID: 21490115.
54. Atayee RS, Best BM, Daniels CE. Development of an ambulatory palliative care pharmacist practice. *J Palliat Med.* 2008;11(8):1077-1082.
55. Yamada M, Matsumura C, Jimaru Y, Ueno R, Takahashi K, Yano Y. Effect of Continuous Pharmacist Interventions on Pain Control and Side Effect Management in Outpatients with Cancer Receiving Opioid Treatments. *Biol Pharm Bull.* 2018;41(6):858-863. doi: 10.1248/bpb.b17-00749. PMID: 29863074.
56. Wiermann EG, Diz MPED, Caponero R, Lages PSM, Araujo CZS, Bettega RTC, Souto AKBA. Consenso brasileiro sobre manejo da dor relacionada ao câncer. *Rev Bras Oncol Clin.* 2014;10(38).
57. Rabelo ML, Borella MLL. Papel do farmacêutico no seguimento farmacoterapêutico para o controle da dor de origem oncológica. *Rev Dor.* 2013;14:58-60.
58. Hussainy SY, Beattie J, Nation RL, Dooley MJ, Fleming J, Wein S, Pisasale M, Scott WJ, Marriott JL. Palliative care for patients with cancer: what are the educational needs of community pharmacists? *Support Care Cancer.* 2006 Feb;14(2):177-84. doi: 10.1007/s00520-005-0844-1. Epub 2005 Jun 10. PMID: 15947953.
59. Edwards Z, Blenkinsopp A, Ziegler L, Bennett MI. How do patients with cancer pain view community pharmacy services? An interview study. *Health Soc Care Community.* 2018 Jul;26(4):507-518. doi: 10.1111/hsc.12549. Epub 2018 Feb 26. PMID: 29479766.